

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

TOSHKENT-2023

BOSH MUHARRIR:

Yusupova Marina Rimovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, professor

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:

Юсупова Марина Римовна
кандидат искусствоведения, профессор

CHIEF EDITOR:

Yusupova Marina Rimovna
candidate of art science, professor

MAS'UL KOTIB:

Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich,
PhD, dotsent

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ:

Маматқасимов Джаҳонгир
Абирқуллович, PhD, доцент

EXECUTIVE SECRETARY:

Mamatkasimov A. Jakhongir
PhD, assistant professor

TAHRIR HAY'ATI:

SAN'ATSHUNOSLIK FANLARI:
Qodirova Sarvinoz Muhsinovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Shodiev Boltaboy Avazovich
sanʼatshunoslik fanlari doktori
Tojiboeva Oltinoy Qosimovna
sanʼatshunoslik fanlari doktori, professor
Xaytmatova Sabohat Agzamovna
sanʼatshunoslik fanlari nomzodi, dotsent
Xudoev Gʻani Muhammadovich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Yakubov Baxtiyor Chorievich
sanʼatshunoslik fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD tayanch doktorant

PEDAGOGIKA FANLARI:

Quronov Muhammadjon
pedagogika fanlari doktori, professor
Mardonov Shukrullo Qoʻldoshevich
pedagogika fanlari doktori, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
pedagogika fanlari doktori, professor
Shermonov Eldor Urolovich
pedagogika fanlari boʻyicha falsafa
doktori (PhD), dotsent
Narzullaev Gʻulom Asadovich
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
pedagogika fanlari nomzodi, dotsent

TARIX FANLARI:

Mavrulov Abduhalil Abdulhaevich
tarix fanlari doktori, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
tarix fanlari doktori, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
tarix fanlari doktori, professor
Nishonboeva Qunduzxon Vaxobovna
tarix fanlari nomzodi, dotsent

FILOLOGIYA FANLARI:

Turdimov Shomirza
filologiya fanlari doktori, professor
Yoʻldoshev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
filologiya fanlari doktori, professor
Votona Seda Aleksandrovna Asaturovna
filologiya fanlari doktori, professor
Kasimov Nozim Kozimovich
filologiya fanlari nomzodi, professor

ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ:

Кадырова Сарвиназ Мухсыновна
доктор искусствоведения, профессор
Шадыев Балтабай Авазович
доктор искусствоведения
Тоджибаева Алтинай Касымовна
доктор искусствоведения, профессор
Хайтматова Сабохат Агзамовна
кандидат искусствоведения, доцент
Худаев Гани Мухаммадович
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Якубов Бахтиёр Чариевич
доктор философских наук (PhD) в области
по искусствоведению, доцент
Турсунметова Робия Абдулла кизи
PhD докторант

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК:

Куранов Мухаммаджон
доктор педагогических наук, профессор
Мардонов Шукрулло Кулдашевич
доктор педагогических наук, профессор
Исакулова Нилуфар Джаникуловна
доктор педагогических наук, профессор
Шерманов Элдор Уралович
доктор философских наук (PhD) в области
педагогических наук
Нарзуллаев Гулям Асадович
кандидат педагогических наук, доцент
Абдуҷаббарова Мусаллам Лапасовна
кандидат педагогических наук, доцент

ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК:

Маврулов Абдухалил Абдулхаевич
доктор исторических наук, профессор
Остонакулов Икромиддин
доктор исторических наук, профессор
Ашуров Адхам Азимбаевич
доктор исторических наук, профессор
Нишонбоева Кундузхон Вахабовна –
кандидат исторических наук, доцент

ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК:

Турдимов Шамирза
доктор филологических наук, профессор
Йулдошев Маъруфжон
Мухаммаджонович
доктор филологических наук, профессор
Вотона Сeda Александровна
Асатуrowна
доктор филологических наук, профессор
Касымов Назим Казымович
кандидат филологических наук,
профессор

ART SCIENCE:

Kadirova Sarvinoz Muhsinovna
Doctor of Arts, professor
Shadiyev Baltaboy Avazovich
Doctor of Arts
Tadjibayeva Oltinoy Kasimovna
Doctor of Arts, professor
Khaytmatova Sabokhat Agzamovna
Candidate of Art science, assistant
professor
Khudoev Gani Muhammadovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Art sciences, assistant professor
Yakubov Baxtiyor Choriyevich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field
of Art sciences
Tursunmetova Robiya Abdulla qizi
PhD researcher

PEDAGOGICAL SCIENCES:

Kuranov Muhammadjon
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Mardonov Shukrullo Kuldoshevich
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Isakulova Nilufar Janikulovna
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Shermonov Eldor Uralovich
Doctor of Philosophy (PhD) in the field of
Pedagogical sciences, assistant professor
Narzullayev Gulom Asadovich
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor
Abdujabbarova Musallam Lapasovna
Candidate of Pedagogical Sciences,
assistant professor

HISTORICAL SCIENCES:

Mavrulov Abdulkhalil Abdulkhaevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Ostonaqulov Ikromiddin
Doctor of Historical Sciences, professor
Ashurov Adham Azimbayevich
Doctor of Historical Sciences, professor
Nishonboeva Kunduzkhon Vakhobovna
Candidate of Historical sciences, assistant
professor

FILOLOGY SCIENCE:

Turdimov Shamirza
Doctor of Filology science, professor
Yuldashev Maʼruffjon
Muhammadjonovich
Doctor of Filology science, professor
Votona Seda Aleksandrovna
Asaturovna
Doctor of Filology science, professor
Kasimov Nazim Kozimovich
Candidate of Filology science, professor

1. Ҳамидова Марфуа Азизовна, Саъдуллаев Козимхон Қахрамонович ЁРҚИН ЮЛДУЗНИНГ СЎНМАС ЗИЁСИ.....	4
2. Зунунова Гулчехра Шавкатовна ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.).....	8
3. Шамукарамова Феруза ВОПРОСЫ ПОИСКА И ИЗУЧЕНИЯ ВОСТОЧНЫХ РУКОПИСЕЙ: В ПИСЬМАХ В.Л.ВЯТКИНА К В.В.БАРТОЛЬДУ (НА ОСНОВЕ ФОНДОВ СПФ АРАН).....	14
4. Тухтаева Малика Сайдирахловна К ВОПРОСУ ИЗУЧЕНИЯ ЗАРАУТСАЙСКИХ РОСПИСЕЙ.....	20
5. Адиллов Жамшид Хасан ўғли АЛЕКСАНДР БЕКОВИЧ-ЧЕРКАССКИЙНИНГ ХИВА ХОНЛИГИГА ҲАРБИЙ ЮРИШИ СОВЕТ ДАВРИ ТАДҚИҚОТЛАРИДА.....	27
6. Абдурахмонова Маъсуда Абдунабиевна ЭНГ МАШҲУР ВА ЭНГ СИРЛИ... ПОЛЬ ГОГЕН.....	33
7. Турсунметов Азизбек Анварович АНГЛОЯЗЫЧНЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ О ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКИХ ХАНСТВАХ В КОНТЕКСТЕ «БОЛЬШОЙ ИГРЫ».....	38
8. Пак Людмила Вячеславовна ИГРУШКА – КАК ЭЛЕМЕНТ ИДЕНТИЧНОСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ОБЩЕСТВЕ.....	43
9. Тошева Шарифа Паноевна ҚОРАХОНИЙЛАР ДАВРИ СОПОЛСОЗЛИГИДА АНЪАНА ВА ИННОВАЦИЯЛАР.....	49

MADANIYAT CHORRAHALARI

PEREKRESTOK KULTURY | CROSSROADS OF CULTURE

Зунунова Гулчехра Шавкатовна

Ведущий научный сотрудник
Национального центра археологии АН РУз,
доктор исторических наук

ИЗМЕНЕНИЯ В ОДЕЖДЕ УЗБЕКОВ: ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ НИТЕЙ ТРАДИЦИИ И МОДЫ (XX – НАЧАЛО XXI в.)

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10252935>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматривается механизм фиксации моды в одежде. На примерах показаны три направления ее распространения моды среди узбеков. Одно из них горизонтальное: движение модных новаций через традиционные препятствия. Второе сверху вниз, например, просачивание моды от состоятельных слоев населения к средним по вертикали. Третье снизу вверх, когда те или иные элементы узбекской одежды перенимались русскими и другими немусульманскими народами и диффузия моды в независимом Узбекистане по вертикали снизу вверх при возрождении народной узбекской одежды.

Ключевые слова: одежда, мода, узбеки, традиции, паранджа, платок, тюбетейка

Зунунова Гулчехра Шавкатовна

ЎР ФА Миллий археология маркази етакчи илмий ходими,
тарих фанлари доктори

ЎЗБЕК КИЙИМЛАРИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР: АНЪАНА ВА МОДАНИНГ ЎЗАРО ТЎҚНАШУВИ (XX – XXI аср бошлари)

АННОТАЦИЯ

Мақолада кийимдаги модани маҳкамлаш механизми муҳокама қилинади. Мисоллар унинг ўзбеклар ўртасида мода тарқалишининг уч йўналишини кўрсатади. Улардан бири горизонтал: анъанавий тўсиқлар орқали мода янгиликларининг ҳаракати. Иккинчиси, юқоридан пастгача, масалан, моданинг бойлардан ўрта синфгача бўлган оқими. Учтинчиси, пастдан юқорига, ўзбек кийимининг айрим элементлари руслар ва бошқа мусулмон бўлмаган халқлар томонидан ўзлаштирилгач, мустақил Ўзбекистонда моданинг вертикал равишда пастдан юқорига ёйилиши, халқ ўзбек кийимларининг қайта тикланиши.

Калит сўзлар: кийим-кечак, мода, ўзбеклар, урф-одатлар, паранджи, рўмол, дўппи.

Zununova Gulchehra Shavkatovna

Leading Researcher of National Center of Archeology
of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Historical Sciences

CHANGES IN UZBEK CLOTHING: INTERLOADING THE THREAD OF TRADITION AND FASHION (XX - EARLY XXI centuries)

ANNOTATION

The article describes the mechanism for fixing fashion in clothing. Examples show three directions of her fashion dissemination among Uzbeks. One of the horizontal ones: the movement of fashion innovations through key indicators. The second is top-down, such as trickle-down fashion from the affluent to vertical opportunities. The third is gradually upward, when certain elements of Uzbek clothing were adopted by Russians and other non-Muslim peoples, and the vertical diffusion of fashion in independent Uzbekistan gradually increased with the revival of Uzbek folk clothing.

Keywords: clothing, fashion, Uzbeks, traditions, burqa, headscarf, skullcap.

Одежда является одним из самых ярких и устойчивых компонентов материальной культуры этноса. На протяжении веков формы одежды в традиционном социуме менялись, вбирая в себя модные новации. Порой мода противоречила традиции, иногда традиция сама становилась модной, но в итоге происходило переплетение нитей традиции и моды, и рождалась адаптированная к традициям новая форма костюма. О таком противоречивом характере моды, ее соотношении с традицией писали такие теоретики моды, как Г.Спенсер [18], Г.Зиммель [10;11], Г.Тард (XIX в.) [19], Т.Веблен [6], Г.Блумер [3], А.Б.Гофман (XX в.) [7] и многие другие [1;4;5].

Каков же был механизм фиксации моды в традиционном обществе? В статье мы постараемся рассмотреть три направления распространения моды среди узбеков. Одно из них горизонтальное: движение модных новаций через традиционные препятствия. Второе сверху вниз. Здесь тезис Г.Зиммеля о просачивании моды от состоятельных слоев населения к средним по вертикали проиллюстрируем на примере фиксации новых веяний моды среди узбечек на материалах колониального периода и советского времени, расширяя поле применения тезиса Г.Зиммеля о просачивании моды сверху вниз, покажем утверждение новшеств в советском времени, когда политика советской власти диктовала принятие тех или иных форм одежды среди узбеков, а также движение моды снизу вверх в советский период, когда от узбеков те или иные элементы одежды перенимались русскими и другими немусульманскими народами и диффузия моды в независимом Узбекистане по вертикали снизу вверх, когда народная узбекская одежда стала возрождаться с одной стороны в хиджабе, воспринимаемом частью населения как национальное, с другой стороны в модернизированных элементах узбекской одежды. Этнографический материал, будет основываться в основном на примере женской одежды узбечек.

Но начнем с того можно ли говорить о моде в Туркестане? Несмотря на то, что Л.Б.Гофман считал, что в «традиционном обществе» мода не может существовать, так как здесь – универсальная форма социальной регуляции обычаев, тем не менее этнографические материалы показывают, что мода в традиционном обществе формировалась среди состоятельных слоев населения. Об этом, например, говорит разнообразие красивых паранджей, подчеркивавших статус хозяек этой одежды. Говоря о парандже отметим, что в социуме конца XIX – начала XX веков, где существовало гендерное неравенство паранджа была основным видом одежды женщин горожанок. Но в середине XIX в. лишь жены представителей власти и духовенства как в городах, так и кишлаках имели возможность завести себе паранджу, остальные довольствовались накинутым на голову халатом. После того как в городах (Ташкент, Самарканд, Коканд и другие) паранджу стали носить повсеместно появляются паранджи из недорогих кустарных бумажных тканей синего цвета, вероятно доступных для всех слоев населения городов, хотя процесс пошива был дорогим и требовал много времени.

В старину паранджа доходила до щиколотки, с течением времени ее стали делать несколько ниже колен.

Все эти факты говорят об изменениях одежды в Туркестанском крае и своеобразной моде. По мнению Наливкиных [13,103] мода пришла в край во второй половине XIX века, связывая этот факт, что с момента завоевания края в Туркестан стали поступать фабричные ткани, различные виды одежды, которые стали постепенно адаптироваться к традициям. Но адаптация шла нелегким путем.

Почему? В традиционных обществах мизонезизм, неприятие нововведений, нередко связан с ксенофобией, отрицательным отношением ко всему «чужому», иностранному [7].

В социумах, управляемых обычаями, определенные культурные образцы, в частности одежда, жестко закреплены за каждым из полов, за людьми с различными моделями поведения и находящимися в «земном» и «потустороннем» мирах, а на обмен ими налагается строгий социальный запрет, здесь мы можем говорить, что обычай был социальным регулятором, своеобразной цензурой традиционного общества.

Так, например, Наливкины отмечали, что во второй половине XIX века в Туркестане в моду среди женщин узбечек вошли ботинки, но по причине того, что они были похожи на сапоги, носимые женщинами легкого поведения, франтихи (модницы – Г.З.) не решались их надевать, остерегаясь общественного осуждения [13,104]. Этот пример подтверждает тезис, что ношение определенной одежды имело крайне важный символический подтекст, а именно: всегда воспринималось как характеристика общественного поведения [9,343-358].

В 20-е годы XX в. после установления советской власти в результате борьбы за равноправие женщин, известной в литературе под названием худжум, часть женщин начинает появляться на улице без паранджи – только в платке или в тюбетейке. Проект преодоления гендерного неравенства, одним из проявлений которого, являлось снятие паранджи (несмотря на известные негативные последствия) был успешным, правда, до определенного предела. В это время среди населения духовенством осторожно стал распространяться тезис о том, что для женщины покрытие головы платком достаточно. Таким образом, можно сказать, что в годы советской власти был достигнут компромиссный вариант дресс – кода женщин узбечек (женщины в платках).

С середины 1920-х годов получают широкое распространение тюбетейки. До 1920-х годов она была исключительно мужским головным убором и лишь в советский период стала составной частью женского головного убора. М.А.Бикжанова отмечала, что до этого времени ее носили женщины, легкого поведения. Поэтому, когда появился обычай ношения тюбетеек, отношение к этому явлению на первых порах было резко отрицательным [2,148].

В советское время тюбетейка стала символом узбеков, который в СССР всячески тиражировался. В 1920-е годы было принято, например, чтобы делегаты и особенно делегатки на съездах, конференциях, появлялись в своих национальных костюмах или элементах национального костюма. Принадлежность к узбекам выражалось, например, тюбетейкой чустского типа. Под лозунгом борьбы с пережитками, и в то же время под лозунгом поддержки национальных республик советская власть стирала региональные различия в узбекском костюме.

В советское время одежда и костюм выступали как знаки принадлежности или непринадлежности к «своим». В контексте идеологии нового общества вещи не должны были подчеркивать статус человека и дифференцировать его. Доминирующей концепцией, которая определяла отношение к вещам была концепция советского вкуса [8], где суть представлений о советской красоте выражалась формулой «красивое, но не дорогое». Это было важно в условиях дефицита товаров, порожденного советами. Но как показывают, полевые материалы, богатые и средние слои узбеков стараясь подчеркнуть свой статус, покупали или скорее «доставали» дефицитную одежду и другие товары повседневности.

Однако, консервативно относившееся ко всему новому старшее поколение в силу более высокого религиозного и этнического самосознания фильтровало новые фасоны одежды. Распространенность геронтократии в традиционном обществе отсылало модные вызовы к обычаям. Старшим поколением отрицательно воспринимался такой элемент женской одежды как пояс для повседневного ношения. Подпоясывание одежды, по традиции, имело ритуальный смысл. Женщины надевали на себя пояс (белбог) в случае смерти кого-то из близких [16]. То же касалось и брюк. По поверью надевание женщиной этого элемента мужской одежды могло накликать смерть мужа.

Полевые материалы показывают, что мода порой была вредной для здоровья, но, несмотря на это ее придерживались. Например, в 50 – 60-е годы XX в. в Узбекистане начинается производство синтетических тканей: нейлон, креплин, кристалл, ворсолан и другие. Одежда из недорогой нейлоновой ткани среди узбеков становится очень престижной и модной, хотя она не выполняет прагматических функций в условиях жаркого климата. По воспоминаниям пожилых людей ношение одежды из синтетических тканей в некоторых случаях вызывало аллергию и было негигиеничным.

Здесь можно говорить о прямых конфликтах между полезностью и модностью, что, однако, обычно отнюдь не вредит последней. Г.Гофман приводит яркие примеры такого рода конфликта, который вызывает болезни связанные с теми или иными стандартами, «модами». Модная одежда, например, вызывала такие специфические заболевания, как «джинсовый дерматит» (кожные заболевания, вызванные постоянным ношением плотно облегающих джинсов), костные заболевания, вызванные постоянным ношением корсета [7].

Говоря о мотивах восприятия моды различными слоями населения, Т.Веблен отмечал, что модная одежда создает им репутацию [6,193]. Он подчеркивал, что «представление о ... престижности ... ее демонстрация даже там, где нет достаточных средств для действительно праздного образа жизни, сохраняет свою силу и для семей со средним достатком» [6,118].

С середины 80-х годов XX в. в моду узбеков вошло свадебное платье западноевропейских образцов. Появиться в таком платье на свадебном торжестве считается очень престижным, что поднимает статус семьи невесты в глазах окружающих. Но не многие могут себе это позволить, поэтому пользуются пунктами проката свадебных платьев [14].

Во временное пользование у соседей или родственников узбечки берут некоторые части приданого (сарпо), называемые омонат сарпо. Такой вид приданого был необходим, чтобы показать достаток семьи. Эта практика в ряде случаев приводила к конфликтам между соседями, семьями из-за того, что одежда взятая «на показ» часто возвращалась не в том виде, в котором ее забирали [14]. Эти факты подтверждают тезис Г.Блумера о том, что мода является средством внешней, поддельной идентификации людей, занимающей низкое положение в социальной иерархии, с более высокостатусной группой [3]. Свадебное платье западноевропейского образца не воспринимается до сих пор старшим поколением. По поверью, одежда, которую мы носим, часть самого человека, источник положительного или отрицательного воздействия на нее [17,139]. По мнению некоторых представителей старшего поколения махалли, разводы участившиеся среди узбеков в последние десятилетия - результат того, что в новую жизнь девушки-узбечки вступают в платье с «чужого плеча», возможно человека с неудачно сложившейся судьбой [15].

Как было отмечено выше, традиции или обычаи в какой то мере тормозили фиксацию моды, но адаптация сглаживала ее противодействие. В советский период мода можно сказать носила принудительный характер. Мы можем например, говорить, что изменение моделей одежды узбеков проходило под давлением политики советов и распространялось на массовую культуру, т.е. сверху вниз.

В это же время происходил также и эволюционный процесс распространения тюбетейки, т.е процесс распространения моды снизу вверх. Узбекская тюбетейка была очень модным мужским головным убором в СССР в 1930-е годы. Причем мода эта широко распространилась методом подражания среди неузбекского и немусульманского европейского населения центральных регионов страны и продержалась несколько десятков лет. Способствовало распространению моды на тюбетейки приверженность этому головному убору ряда деятелей культуры и науки и политических руководителей [12].

Примером диффузии моды снизу вверх может служить хиджаб воспринимаемый как аналог закрытой одежды – паранджа, появившийся в годы независимости Узбекистана. Женщины, которые на волне возрождения национального самосознания, предпочли «вернуться к истокам», демонстративно позиционируют себя в качестве людей, кто строго следует религиозным предписаниям. В то же время надеваемые различные стилистические

формы хиджаба говорят не только о духовности, но и по нашему мнению, прежде всего о том, что этот тип одежды является одной из форм привлечения брачного партнера, а также веры в «чудо» [14,15,16].

Еще одним примером распространения моды снизу вверх является то, что в 2009 году в Ташкенте и некоторых других городах республики, прежде всего расположенных в Ферганской долине, у девушек вошли в моду национальные тюбетейки белого цвета, расшитые яркими цветастыми узорами (ироки туппи). Носили их непременно с косами или даже с целой копной мелких косичек, накладных или своих собственных.

Раскрывая направления процесса проникновения и оседания в одежде модных новаций в среде узбеков в современный период, мы можем сказать, что она развивается на данный момент под влиянием глобальных процессов: с одной стороны влияния Запада, а с другой Востока. Большинство населения не приемлют т.н. «арабский» тип одежды и отдают предпочтение «национальным» формам одежды, куда входят платки и национальные платья, иногда модернизированных типов (костюмы и приталенные платья из национальной ткани адрас и атлас), тюбетейки. Подытоживая можно сказать, что в настоящее время одежда узбеков неоднобразна и ее можно условно разделить на три вида: европейская, национальная и арабский «дресс-код».

Вышесказанное показывает что, мода входила в традиции медленно, сопровождаясь легитимацией отрицательного отношения к новому, на основе создания новых суеверий, страха общественного осуждения, из-за риска попасть в группу населения с девиантным поведением. мода, просачиваясь сверху вниз, представляла собой престиж, статус. Под давлением политики мода носила и принудительный характер. Она распространялась по горизонтали преодолевая традиции, а также по вертикали сверху вниз и снизу вверх. Таким образом, в изучаемый период происходило переплетение нитей традиции и моды.

Список использованной литературы:

1. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры. – М. 2003.
2. Бикжанова М.А. Одежда узбеков Ташкента конца XIX – начала XX в. // Костюм народов Средней Азии (Историко-этнографические очерки). – М., 1979.
3. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная социальная психология. – М.: Издательство Московского университета, 1984.
4. Бодрийяр Ж.Р. Общество потребления. – М., 2006.
5. Бодрийяр Ж.Р. Символический обмен и смерть. – М.: «Добросвет», 2000.
6. Веблен Т. Теория праздного класса. Изд. 3-е. – М.: Книжный дом «Либроком», 2001;
7. Гофман А.Б. мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. – М., 1994.160 с.
8. Гурова О. Идеология тела в советской культуре середины XX в. // Репрезентации телесности: Сб. науч. статей. – М., 2003.
9. Журавлев С.В. мода и социализм: материалы к обсуждению // Труды Института российской истории. Вып. 10 / Российская академия наук, институт российской истории; отв. ред. Ю.А.Петров, ред.-коорд. Е.Н.Рудая. –М., 2012. С. 343-358.
10. Зиммель Г. мода // Избранное. Том 2. Созерцание жизни. – М., 1996.
11. Зиммель Г. Психология моды: социологический этюд // Научное обозрение. 1901, № 5.
12. мода на тюбетейки исторически повторяется // <https://www.nuz.uz/moi-uzbekistancy/21612-moda-na-tyubeteyki-istoricheskii>
13. Наливкин В. и Наливкина М. Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы. – Казань 1886. С.103.
14. ПМА. г. Ташкент. Махалли Самарканд Дарвоза, Туркукургон, Куштут. 1998, 2000, 2009.
15. ПМА. г. Ташкент. Махалля Самарканд Дарвоза. 2009.
16. ПМА. г. Ташкент. Махалля Хофиз Кохакий. 1998, 2000.

17. Рассудова Р.Я. Сравнительная характеристика мужской одежды населения Фергано-Ташкентского региона (XIX – XX вв.) // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. – М., 1989.
18. Спенсер Г. Опыты научные, политические и философские. Минск, 1998.
19. Тард Г. Законы подражания. СПб.: Общественная польза, 1892.

MADANIYAT CHORRAHALARI

5-JILD, 3-SON

ПЕРЕКРЁСТОК КУЛЬТУРЫ

ТОМ-5, НОМЕР-3

CROSSROADS OF CULTURE

VOLUME-5, ISSUE-3

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000